

AS MULHERES NEGRAS E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mariana Cunha do Carmo ¹

Daniel Antônio Pereira²

Libânia Suellen Ferreira da Silva³

Janaina da Silva Rabelo⁴

RESUMO: O estudo em questão tem como objetivo discutir sobre a violência contra a mulher negra, reconhecendo a violência que essas mulheres sofrem tanto em nível individual quanto sistêmico. Ao confrontar esse tema, desafiam-se estereótipos prejudiciais e noções errôneas que contribuem para a marginalização das mulheres negras na sociedade. As referências trazidas neste estudo abordam questões sobre as desigualdades entre mulheres negras e brancas, além da violência doméstica que afeta o âmbito familiar. Para isso, como percurso metodológico foi realizado uma pesquisa bibliográfica, que tem como ponto central os dados apresentados pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (Nudem) da Defensoria Pública do Ceará (DPCE). Para isso, a base teórica do estudo são autoras que pesquisam sobre gênero (Aragão; Sposato, 2021; Martins; Carrijo, 2020; Carneiro, 2011; Saffioti, 2001). Tem como expectativa, que através da leitura deste texto, seja possível entender melhor os padrões, causas e consequências da violência com base em gênero e raça, passando a tratar o assunto com sensibilidade e reconhecer a importância de abordar essas questões.

Palavras-chave: Mulheres Negras 1. Violência doméstica 2. Violência contra a mulher 3. Relações de gênero 4.

¹ Discente em Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza, Ciências Humanas, E-mail: marianacunha024@gmail.com.

² Discente em Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza, Ciências Humanas, E-mail: libaniasuellen@gmail.com.

³ Discente em Direito no Centro Universitário da Grande Fortaleza, Ciências Humanas, E-mail: antoniodanielpereira113@gmail.com.

⁴ Professora Mestre no Centro Universitário da Grande Fortaleza, Ciências Humanas, E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br.

1. INTRODUÇÃO

Este estudo busca refletir sobre a violência doméstica sofrida por mulheres negras e compreender como a estruturação dessa violência recai sobre o corpo feminino negro, sendo a classe social predominantes mulheres pobres e de baixa escolaridade.

De acordo com a pesquisa realizada pelo Nudem (2023), 86% das mulheres são negras, sendo que 46,5% são beneficiárias do Bolsa Família; 79% das mulheres atendidas possuem medida protetiva e em 62% dos casos, os filhos sofreram ou presenciaram as violências, demonstrando que essa violência perpassa de uma geração a outra.

A violência contra a mulher negra interpassa a questão de gênero, pois especificadamente sofre com questões raciais e étnicas, estando sujeita a múltiplas formas de violência. Portanto, deve-se conscientizar sobre a violência sofrida por essas mulheres negras, sendo de fundamental importância fortalecer o atendimento e apoio às vítimas.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Para refletir sobre as violências de gênero, é preciso compreender que mulheres negras e pobres são as maiores vítimas de violência. Segundo os dados do Nudem (2023), das 561 vítimas atendidas pela equipe psicossocial do núcleo em Fortaleza, 86% das mulheres são negras, sendo que 46,5% são beneficiárias do Bolsa Família, demonstrando que raça e classe são fatores determinantes para violência de gênero.

No Brasil, no ano de 2013, houve uma redução de 9,8% no total de homicídios de mulheres brancas, enquanto os homicídios de negras aumentaram 54,2% (Instituto Patrícia Galvão, 2016 *apud* Carrijo; Martins, 2020).

Sueli Carneiro, em seu livro “Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil” (2011), aponta que:

Perdura uma questão essencial acerca dos direitos humanos: a prevalência da concepção de que certos humanos são mais ou menos humanos do outros, o que, conseqüentemente, leva a naturalização da desigualdade de direitos. Se alguns estão consolidados no imaginário social como portadores de humanidade incompleta,

tornase natural que não participem igualmente do gozo pleno dos direitos humanos. (Carneiro, 2011, p. 15)

Além da violência de gênero sofrida por todas as mulheres em geral, ainda se acrescenta uma violência de outra natureza, violência racial/étnica às mulheres negras e às indígenas (Oliveira, 2003 *apud* Carrijo; Martins, 2020). Além destas, podem ser correlacionadas a dependência financeira do parceiro/parceira e ausência do apoio familiar são fatores de risco no âmbito da violência doméstica, sendo a não inserção no mercado de trabalho também uma das consequências do racismo.

Carneiro (2011) aponta outra realidade, que mesmo as mulheres negras tendo maior instrução, estas não experienciam as mesmas oportunidades de acesso:

O contínuo crescimento da presença feminina no mundo dos negócios, nas esferas de poder, em atividades secularmente privatizadas pelos homens, e, em geral, omite-se o fato de as negras não estarem experimentando a mesma diversificação de funções sociais que a luta das mulheres produziu. (Carneiro, 2011, p. 119).

Há a necessidade de se ampliar a compreensão das variáveis atuantes na violência doméstica contra a mulher, pois a violência e o racismo estão intrínsecos num todo, embora todas as vítimas de violência doméstica enfrentem desafios significativos, as mulheres negras têm fatores de risco, como: conflitos familiares, intolerância religiosa, vulnerabilidade social, racismo, desigualdade socioeconômicas, violências sexuais e falta de segurança como um todo. Nesse sentido:

Quando, muitas vezes, é apresentada a importância de se pensar políticas públicas para mulheres, comumente ouvimos que as políticas devem ser para todos. Mas quem são esses "todos" ou quanto cabem nesses "todos"? Se mulheres, sobretudo negras, estão num lugar de maior vulnerabilidade social justamente porque essa sociedade produz essas desigualdades, se não se olhar atentamente para elas, se impossibilita o avanço de modo mais profundo. Melhorar o índice de desenvolvimento humano de grupos vulneráveis deveria ser entendido como melhorar o índice de desenvolvimento humano de uma cidade, de um país. (Ribeiro, 2019 *apud* Aragão; Sposato, 2021, p. 80.)

A pesquisa também revelou que 79% das mulheres atendidas pelo Nudem (2023) da capital cearense possuem medida protetiva e presenciaram agressões sofridas pelas mães (32%). Cerca de 62% dos casos, os filhos sofreram ou presenciaram as violências, demonstrando a

transgeracionalidade da violência doméstica. Das violências sofridas pelas mulheres estão: psicológica, com 88%, seguida de: física (53%), moral (44%), patrimonial (26%) e sexual 12%.

Sobre o tempo de violência vivido pela vítima até a realização da denúncia, 35% afirmaram que sofreram violações entre um e cinco anos; 21% entre seis e dez anos; 16% entre 11 e 20 anos; 12% por menos de seis meses e 8,5% durante mais de 21 anos. Dependência emocional, financeira, medo, pressão familiar, aspectos religiosos, vergonha e descrença nos órgãos de proteção são fatores que levam a mulher a demorar a fazer a denúncia.

Heleieth I.B. Saffioti (2001), em seu artigo “Violência contra a Mulher e Violência

Doméstica” apresenta que a expressão "violência contra a mulher" tem sido historicamente utilizada para abordar questões relacionadas à violência doméstica e de gênero, destacando as formas específicas de violência que as mulheres enfrentam em suas vidas, tanto no âmbito público quanto privado. No entanto, é importante reconhecer que a violência de gênero também afeta outros grupos, como crianças, adolescentes e idosos.

A partir do entendimento da autora, ao focalizar exclusivamente a violência contra a mulher, existe o risco de que outras formas de violência de gênero, como a violência contra crianças, adolescentes e idosos, sejam negligenciadas ou menosprezadas. Esses grupos podem ser vítimas de violência perpetrada por mulheres, assim como por homens, neste sentido, é fundamental abordar essas formas de violência de maneira abrangente e inclusiva que reconheça e enfrente todas as formas de violência, independentemente do gênero das vítimas ou dos agressores. Isso implica reconhecer a interseccionalidade das experiências de violência e garantir que políticas e programas de prevenção e apoio sejam sensíveis às necessidades de todos os grupos vulneráveis (Saffioti, 2001).

É válido afirmar que o Brasil enfrenta desafios significativos em termos de disparidades raciais que afetam várias áreas da vida das pessoas, incluindo acesso a oportunidades educacionais, emprego, saúde e justiça. As disparidades nos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) entre brancos e negros são um reflexo claro dessas desigualdades. O IDH é uma medida composta que leva em consideração indicadores como renda, expectativa de vida e educação. Quando esses indicadores são analisados em termos de raça no Brasil, fica evidente que há uma diferença significativa entre os brancos e os negros. Enquanto os brancos tendem a ter indicadores socioeconômicos mais elevados, semelhantes aos de países desenvolvidos, os

negros frequentemente enfrentam condições socioeconômicas mais precárias, mais próximas das encontradas em países em desenvolvimento. (Carneiro, 2011, p. 18)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme o objetivo deste estudo, que é refletir sobre a violência doméstica sofrida por mulheres negras, podemos compreender que a violência contra a mulher negra é uma realidade preocupante e complexa que muitas vezes se manifesta de maneiras interligadas e interseccionais. Mulheres negras enfrentam formas específicas de discriminação e violência devido à interseção de gênero, raça e classe social, é importante reconhecer que a violência contra a mulher negra muitas vezes é invisibilizada e negligenciada pela sociedade e pelas instituições. Isso pode ocorrer devido a estereótipos racistas e sexistas, bem como à falta de sensibilidade para entender as experiências específicas das mulheres negras, sendo fundamental fortalecer os sistemas de apoio às vítimas, garantir o acesso a serviços de saúde, justiça e assistência social sensíveis às questões de gênero e raça, e promover uma cultura de respeito, igualdade e não violência em todas as esferas da sociedade.

REFERÊNCIAS:

ARAGÃO, Viviane; SPOSATO, Karyna. Da Violência Doméstica Contra a Mulher Negra no Brasil À Democracia do Cuidado. **Revista de Gênero, Sexualidade e Direito**. n. 2, v.7. 2021. p. 77-92.

CARNEIRO, Sueli. **Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil**. São Paulo: Selo Negro, 2011.

CARRIJO, Christiane; MARTINS, Paloma. A Violência Doméstica e Racismo Contra Mulheres Negras. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, n. 28, v.2. 2020. p. 1-14.

PÚBLICA, Defensoria. **86% das mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo Nudem Fortaleza são negras; 79% estão sob medida protetiva**. Publicado em, 29 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.defensoria.ce.def.br/noticia/86-das-mulheresvitas-de-violencia-domestica-atendidas-pelo-nudem-sao-negras-79-estao-sob-medidaprotetiva/> acesso em: 28.mar.2024.

SAFFIOTI, Heleieth. Violência contra a mulher e violência doméstica. In: SEMINÁRIO ESTUDOS DE GÊNERO FACE AOS DILEMAS DA SOCIEDADE BRASILEIRA, 2001, Itu (SP). **Anais...** Itu (SP), 2001a. 21p.